

СИГИРЛАР ЕЛИНИНИНГ МОРФОФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИНИ СУТ МАҲСУЛДОРЛИГИГА БОҒЛИҚЛИЛИГИ

Шакиров Қахрамон Журабаевич

ТДАУ профессори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11472736>

Аннотация. Мақолада Германия селекциясига мансуб соф зотли голштин сигирларнинг сут маҳсулдорлигини елин шаклларига боғлиқлигини ва елинининг морфофункционал хусусиятларини, сигирларнинг лактациясининг кечиш хусусиятлари ва мақбул бўлган елин шаклларига эга бўлган сигрлар аниқланган.

Калим сўзлар: елин, елин индекси, ваннасимон елин, косасимон елин, лактация, сут ёғи, сут оқсили, сутдорлик коэффициентини, 4 %-ли сут.

Аннотация. В статье установлено, что молочная продуктивность чистокровных голштинских коров немецкой селекции зависит от форм вымени и морфофункциональных особенностей вымени, особенностей течения лактации коров и коров с оптимальными формами вымени.

Ключевые слова: вымя, индекс вымени, вымя ванны, вымя чашечки, лактация, молочный жир, молочный белок, коэффициент молочности, молоко 4%.

Annotation. In the article, the dependence of milk yield of purebred Holstein cows of German selection on the shape of the udder and the morphofunctional characteristics of the udder, the characteristics of the course of lactation of cows and the cows with the optimal shape of the udder are determined.

Key words: udder, udder index, tub-shaped udder, cup-shaped udder, lactation, milk fat, milk protein, lactation coefficient, 4% milk.

КИРИШ. Ҳозирги вақтда замонавий жадал чорвачилик, ҳайвонларни янги технологик шароитида мослашишига кўпроқ эътибор қаратади. Ҳайвонларни маҳсулот ишлаб чиқаришда ва уларни юқори маҳсулдорлигини таъминлашда қўйиладиган асосий талаблардан бири ҳайвонларни машина соғимига яроқлилиги ҳисобланади. [1]

Маълумотига кўра, голштин зотли сигирларини елини мутаносиб равишда ривожланган ва сут бериш тезлиги юқори. Елин ривожланиш индекси 42-45% га тенг бўлиб, сут бериш тезлиги 1,7 кг/м ни ташкил қилади. Сигирлари машинада соғишга яхши мослашган. Елинини ҳажми бўйича қора-ола зотли сигирлардан сезиларли даражада устунликка эга. [2]

Ҳозирги замон селекционерлари сигирларни ийдириш жараёнига тўсқинлик қилиб охир оқибатда маҳсулдорликни камайиб кетишига сабаб бўладиган елинининг ривожланишига катта аҳамият қаратишмоқда. Ушбу белгилар ирсиятга боғлиқ бўлган белгилардир [3]

Сигирларнинг насл қийматини ва замонавий соғиш ускуналарига мослашганлиги ва яроқлилигини баҳолашда уларнинг елин хусусиятлари алоҳида ўрин эгаллайди. Юқори маҳсулдор подалар яратиш сигирларни елин шакли ва морфофункционал хусусиятларига боғлиқ бўлади.

Мақбул елин шаклларига эга сигирлар нафақат юқори сут маҳсулдорлиги, балким замонавий соғиш ускуналарига ҳам яхши мослашган бўлади. Бундай сигирларни тез соғиб

олиш имконияти ошади. Бу ўз навбатида сут соғиб олишга кетган вақтини кискартириб, сут ишлаб чиқариш самрадорлигини оширишда муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

1-2-жадвалларда тажриба гуруҳларидаги ваннасимон ва косасимон елин шаклига эга сигирларнинг елинининг технологик кўрсаткичларини келтирдик.

1-жадвал. Тажриба гуруҳларидаги ваннасимон елин шаклига эга сигирлар елинининг технологик кўрсаткичлари, см

Елин кўрсаткичлари	Гуруҳлар		
	I	II	III
Бош сони	n=10	n=10	n=10
Елин айланаси	121,9±1,0	122,7±0,81	125,1±0,90
Елин узунлиги	37,4±1,68	37,6±1,50	37,7±1,41
Елин эни	31,2±1,16	31,6±1,05	31,9±0,94
Елиннинг олдинги қисмининг чуқурлиги	27,9±0,69	28,1±0,55	28,7±0,47
Елиннинг орқа қисмининг чуқурлиги	30,8±0,66	31,1±0,69	31,5±0,82
Олдинги сўрғичлар узунлиги	3,31±0,08	3,36±0,08	3,39±0,07
Орқа сўрғичлар узунлиги	7,77±0,06	7,85±0,07	7,88±0,05
Елин индекси	43,4	43,7	43,9
Сут бериш тезлиги, кг/дақиқа	1,71±0,02	1,74±0,03	1,79±0,05

1-жадвал маълумотларининг таҳлили, III-тажриба гуруҳидаги ваннасимон елин шаклига эга сигирларининг елин айланаси I ва II-тажриба гуруҳларидаги ваннасимон елин шаклига эга сигирлар кўрсаткичларидан мос ҳолда 3,2 см ва 2,4 см, елин узунлиги 0,3 см ва 0,1 см, елин эни 0,7 см ва 0,3 см, елиннинг олдинги қисм чуқурлиги 0,9 см ва 0,6 см, орқа қисм чуқурлиги 0,7 см ва 0,4 см, олдинги сўрғичлар узунлиги 0,08 см ва 0,03 см, орқа сўрғичлар узунлиги 0,11 см ва 0,03 см, елин индекси 0,5 % ва 0,2 %, ҳамда сут бериш тезлиги, 0,08 кг/дақиқа ва 0,05 кг/дақиқага юқори бўлган.

2-жадвал. Тажриба гуруҳларидаги косасимон елин шаклига эга сигирлар елинининг технологик кўрсаткичлари, см

Елин кўрсаткичлари	Гуруҳлар		
	I	II	III
Бош сони	n=5	n=5	n=5
Елин айланаси	119,9±1,45	120,6±1,48	122,8±1,54
Елин узунлиги	35,1±1,94	35,6±1,77	36,4±1,63
Елин эни	29,5±1,13	29,9±1,02	30,5±0,90
Елиннинг олдинги қисмининг чуқурлиги	26,9±0,67	27,2±0,61	27,7±0,55
Елиннинг орқа қисмининг чуқурлиги	29,9±0,62	30,2±0,67	30,5±0,74
Олдинги сўрғичлар узунлиги	8,2±0,09	8,24±0,06	8,27±0,08
Орқа сўрғичлар узунлиги	7,61±0,07	7,67±0,05	7,72±0,06
Елин индекси	42,8	43,0	43,3
Сут бериш тезлиги, кг/дақиқа	1,56±0,03	1,60±0,05	1,65±0,06

2-жадвал маълумотларидан кўринишича, косасимон елин шаклига эга I ва II тажриба гуруҳларидаги сигирлар кўрсаткичларига қараганда, III-тажриба гуруҳидаги сигирларнинг елин айланаси 2,9 см ва 2,2 см, елин узунлиги 1,3 см ва 0,8 см, елин эни 1,0 см ва 0,6 см, елиннинг олдинги қисм чуқурлиги 0,8 см ва 0,5 см, елиннинг орқа қисм чуқурлиги 0,6 см ва 0,3 см, олдинги сўрғичлар узунлиги 0,07 см ва 0,03 см, орқа сўрғичлар узунлиги 0,11 см ва 0,05 см, елин индекси 0,5 % ва 0,3 %, ҳамда сут бериш тезлиги, 0,09 кг/дақиқа ва 0,05 кг/дақиқа юқори кўрсаткичларга эга бўлди.

Тажриба гуруҳларидаги ваннасимон ва косасимон елин шаклга эга сигирларнинг I-лактациядаги сут маҳсулдорлигини ўрганиб 3 ва 4-жадвалларда келтирдик.

3-жадвал. Тажриба гуруҳларидаги ваннасимон елин шаклига эга сигирларнинг I-лактациядаги сут маҳсулдорлиги

Кўрсаткичлар	Гуруҳлар					
	I		II		III	
	X±S _x	C _v ,%	X±S _x	C _v ,%	X±S _x	C _v ,%
Бош сони	n=10		n=10		n=10	
Тирик вазни, кг	453,1±5,5	3,64	471,0±2,13	1,43	490,3±2,94	1,90
Сут миқдори, кг	4343,2±71,9	4,97	4473,7±94,3	6,66	4618,4±75,3**	5,15
Сутдаги ёғ, %	3,91±0,04	3,07	3,91±0,03	2,43	3,91±0,04	3,23
Сут ёғи чиқими, кг	169,8±1,91	3,37	174,9±1,76	3,18	180,6±2,17***	3,8
Сутдаги оқсил, %	3,54±0,01	0,85	3,54±0,02	1,79	3,54±0,01	0,89
Сут оқсили чиқими, кг	153,7±1,8	3,51	158,4±1,9	3,79	163,5±1,98***	3,83
4 %-ли сут миқдори, кг	4245,5±80,1	5,66	4376,7±76,5	5,52	4514,5±62,9**	4,4
Сутдорлик коэффициенти	959,9±20,8	6,50	949,9±19,8	6,59	942,5±31,0	10,4

Изоҳ: ** (P>0,99) *** (P>0,999)

Сигирларнинг елин шакллари сут маҳсулдорлигига боғлиқ эканлигини 3-жадвал маълумотлари шуни кўрсатди, I-лактациядаги ваннасимон елин шаклига эга III тажриба гуруҳидаги сигирлар I ва II-тажриба гуруҳларидаги тенгқурларига нисбатан тирик вазни бўйича 37,2 кг ёки 8,2 фоиз; 19,3 кг ёки 4,1 фоиз; сут миқдори бўйича 275,2 кг (P>0,99) ва 144,7 кг, сут ёғи чиқими бўйича 10,8 кг (P>0,999) ва 5,7 кг, сут оқсил чиқими бўйича 9,8 кг (P>0,999) ва 5,1 кг, 4 %-ли сут миқдори бўйича 269,0 кг (P>0,99) ва 137,8 кг юқори кўрсаткичга эга бўлди. Сут таркибидаги ёғ барча тажриба гуруҳларида 3,91 фоизни ташкил этди. Сутдорлик коэффициенти бўйича эса I-тажриба гуруҳидаги сигирлар II ва III-тажриба гуруҳларидаги тенгқурларидан мос ҳолда 8,7 кг ёки 0,9 фоиз; 16,5 кг ёки 1,7 фоизга юқорироқ кўрсаткичга эришганлиги аниқланди.

4-жадвал. Тажриба гуруҳларидаги косасимон елин шаклига эга сигирларнинг I-лактациядаги сут маҳсулдорлиги

Кўрсаткичлар	Гуруҳлар					
	I		II		III	
	X±S _x	C _v ,%	X±S _x	C _v ,%	X±S _x	C _v ,%
Бош сони	n=5		n=5		n=5	
Тирик вазни, кг	444,7±10,0	4,50	467,7±4,27	1,58	488,1±3,53	1,25
Сут миқдори, кг	4164,4±75,2	3,61	4312,5±127,1	5,11	4420,5±52,2**	2,05
Сутдаги ёғ, %	4,0±0,09	4,5	3,97±0,07	3,0	3,9±0,03	1,33
Сут ёғи чиқими, кг	166,6±1,64	1,96	171,2±1,86	1,88	172,4±1,53**	1,54
Сутдаги оқсил, %	3,6±0,02	1,11	3,56±0,02	0,97	3,54±0,01	0,49
Сут оқсили чиқими, кг	149,9±1,6	2,13	153,5±1,3	1,47	156,5±1,96**	2,17

4 %-ли сут миқдори, кг	4164,4±44,9	2,16	4280,0±68,4	2,77	4310,0±33,4**	1,34
Сутдорлик коэффициенти	936,4±19,3	4,12	922,1±18,6	3,49	905,6±5,75	1,10

Изоҳ: **($P>0,99$)

Тажриба гуруҳларидаги косасимон елин шаклга эга бўлган сигирларнинг I-лактациядаги сут маҳсулдорлигини ўрганиб 4-жадвалда келтирдик. Жадвал маълумотлари шуни кўрсатдики, косасимон елин шаклига эга III тажриба гуруҳидаги сигирлар I ва II тажриба гуруҳларидаги сигирларга нисбатан тирик вазни бўйича 43,4 кг ёки 9,8 фоиз; 20,4 кг ёки 4,4 фоиз; сут миқдори бўйича 256,1 кг ($P>0,99$) ва 208,0 кг, сут ёғи чикими бўйича 5,8 кг кг ($P>0,99$) ва 1,2 кг, сут оксил чикими бўйича 6,6 кг ($P>0,99$) ва 3,0 кг 4%-ли сут миқдори бўйича 145,6 кг ($P>0,99$) ва 30,0 кг юқори кўрсаткичга эга бўлган бўлса I-тажриба гуруҳидаги сигирлар II ва III-тажриба гуруҳларидаги тенгқурларидан мос ҳолда сут таркибидаги ёғ 0,03 кг ёки 0,8 фоиз; 0,1 кг ёки 2,6 фоизга сутдорлик коэффициенти 14,3 кг ёки 1,6 фоиз; 30,8 кг ёки 3,4 фоизга юқорироқ бўлганлиги кузатилди. Биз ваннасимон ва косасимон елин шаклга эга сигирларнинг II-лактациядаги сут маҳсулдорлигини ўргандик ва қўйидаги 5 ва 6-жадвалларда келтирдик.

5-жадвал. Тажриба гуруҳларидаги ваннасимон елин шаклига эга сигирларнинг II-лактациядаги сут маҳсулдорлиги

Кўрсаткичлар	Гуруҳлар					
	I		II		III	
	X±S _x	C _v ,%	X±S _x	C _v ,%	X±S _x	C _v ,%
Бош сони	n=10		n=10		n=10	
Тирик вазни, кг	501,4±6,22	3,72	525,2±4,53	2,73	554,4±4,85	2,77
Сут миқдори, кг	4819,6±101,8	6,33	5004,3±132,5	8,37	5276,9±141,4**	8,47
Сутдаги ёғ, %	3,89±0,03	2,31	3,88±0,03	2,44	3,85±0,04	3,28
Сут ёғи чикими, кг	187,5±1,63	2,6	194,2±2,02	3,29	203,2±1,87***	2,91
Сутдаги оксил, %	3,53±0,02	1,7	3,52±0,02	1,8	3,50±0,01	0,9
Сут оксили чикими, кг	170,1±1,5	2,64	176,2±1,3	2,33	184,7±1,6***	2,74
4 %-ли сут миқдори, кг	4687,0±77,9	4,99	4854,2±106,2	6,91	5079,0±122,9**	7,65
Сутдорлик коэффициенти	961,2±9,61	3,0	953,3±25,7	8,54	951,7±25,9	8,62

Изоҳ: **($P>0,99$) ***($P>0,999$)

II лактацияда ҳам ваннасимон елин шаклига эга III тажриба гуруҳидаги сигирлар ўз тенгқурлари I ва II тажриба гуруҳларидаги сигирларга қараганда юқорироқ кўрсаткичларга эга бўлганлигини қўйидаги 4.2.3-жадвал маълумотларидан кўришимиз мумкин. Тирик вазни бўйича 53,0 кг ёки 9,6 фоиз; 29,2 кг ёки 5,27 фоиз; сут миқдори бўйича 457,3 кг ($P>0,99$) ва 272,6 кг, сут ёғи чикими бўйича 15,7 кг ($P>0,999$) ва 9,0 кг, сут оксил чикими бўйича 14,6 кг ($P>0,999$) ва 8,5 кг, 4%-ли сут миқдори бўйича 392,0 кг ($P>0,99$) ва 224,8 кг юқори кўрсаткичларга эга бўлган. Сут таркибидаги ёғ кўрсаткичи бўйича 0,01 кг ёки 0,3 фоиз; 0,04 кг ёки 1,0 фоиз; сутдорлик коэффициенти кўрсаткичи бўйича 8,4 кг ёки 0,9 фоиз; 9,4 кг ёки 1,0 фоизга I-тажриба гуруҳидаги сигирлар II ва III-тажриба гуруҳларидаги тенгқурларидан юқорироқ кўрсаткичга эришди.

**6-жадвал. Тажириба гуруҳларидаги косасимон елин шаклига эга сигирларнинг
 II-лактациядаги сут маҳсулдорлиги**

Кўрсаткичлар	Гуруҳлар					
	I		II		III	
	X±S _x	C _v ,%	X±S _x	C _v ,%	X±S _x	C _v ,%
Бош сони	n=5		n=5		n=5	
Тирик вазни, кг	488,4±11,7	4,79	518,2±7,83	2,61	546,8±4,18	1,32
Сут миқдори, кг	4581,4±122	5,32	4796,8±171,5	6,19	5009,2±51,1**	1,77
Сутдаги ёғ, %	3,95±0,07	3,54	3,92±0,06	2,65	3,88±0,04	1,78
Сут ёғи чиқими, кг	181,0±2,13	2,35	188,0±1,46	1,34	194,4±1,65***	1,47
Сутдаги оқсил, %	3,57±0,02	1,12	3,55±0,02	0,97	3,52±0,01	0,49
Сут оқсил чиқими, кг	163,6±1,7	2,08	170,3±1,5	1,52	176,3±1,9***	1,86
4 %-ли сут миқдори, кг	4524,1±105,3	4,65	4700,8±223,1	8,22	4858,9±65,4**	2,33
Сутдорлик коэффициенти	938,0±20,1	4,28	925,7±39	7,29	916,1±3,12	0,59

Изоҳ: ** (P>0,99) *** (P>0,999)

6-жадвал маълумотлари таҳлили шуни кўрсатдики, III-тажириба гуруҳидаги косасимон елинга эга сигирлар I ва II тажириба гуруҳларидаги тенгқурларидан мос равишда устунлик қилди. III-тажириба гуруҳидаги косасимон елин шаклига эга сигирларнинг тирик вазни бўйича 58,4 кг ёки 10,7 фоиз; 28,6 кг ёки 5,23 фоиз; сут миқдори бўйича 427,8 кг (P>0,99) ва 212,4 кг, сут ёғи чиқими, 13,4 кг (P>0,999) ва 6,4 кг, сут оқсил чиқими бўйича 12,7 кг (P>0,999) ва 6,0 кг, 4%-ли сут миқдори, 334,8 кг (P>0,99) ва 158,1 кг юқори кўрсаткичга эга бўлди. Сут таркибидаги ёғ кўрсаткичи бўйича 0,03 кг ёки 0,8 фоиз; 0,07 кг ёки 1,8 фоиз; сутдорлик коэффициенти кўрсаткичи бўйича 12,3 кг ёки 1,3 фоиз; 21,9 кг ёки 2,4 фоизга I-тажириба гуруҳидаги сигирлар II ва III-тажириба гуруҳларидаги тенгқурлари кўрсаткичидан юқорироқ бўлди.

Хулоса. Тажириба гуруҳларидаги сигирларнинг елин ўлчамлари уларнинг елини яхши даражада ривожланганлигини кўрсатди. Сигирларнинг сут маҳсулдорлик даражаси билан яхши даражада ривожланган елин ўзаро боғлиқлигини юзага чиқарди. Олинган маълумотлардан шундай хулоса қилиш мумкинки, барча тажириба гуруҳларидаги сигирлар машинада соғишга яроқлилигидан далолат беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Соатов У.Р. Продуктивные особенности коров швицкой породы разных типов в условиях жаркого климата. Материалы международной научно-практической конференции «Изменение климата и его влияние на устойчивое и безопасное развитие сельского хозяйства», Тбилиси, 2014. стр. 361-363.
2. Стрекозов, Н. И., Амерханов, Х. А. Молочное скотоводство России. М., 2006. стр. 604
3. Волохов И.М. Биологические и продуктивные особенности голштинизированного скота Нижнего Поволжья: автореф. дис. д-ра биол.наук, 1997. стр. 45-49.
4. Рахимов У.Т. Голштин зотли сигирларнинг биринчи туғишидаги тирик вазнига боғлиқликда маҳсулдорлик хусусиятлари. Автореферат дис.–Ташкент, 2022. -С.13-17 б
5. Shakirov Q. J. Acclimatization of Holstein Cows of German and Slovenian Breed under Different Conditions Formation of Productivity and Breeding Qualities in the Process. // International Journal of Biological Engineering and Agriculture ISSN: 2833-5376 Volume 1 | No 5 | Oct-2022.

6. Shakirov K.J. Dosmuxeamedova M., Esanov A., Xodjaev U. Caring methods of male and female Holstein breed cattle and improving high-productive cattle herds in the condition of Uzbekistan. // E3S Web of Conferences 258, 04029 (2021) UESF-2021
7. М. Э Аширов, У.Р Соатов. Продуктивность коров швицкой породы в зависимости от типов телосложения. Журнал. Молочное и мясное скотоводство. 2015. №6. Ст 21-23
8. Ashirov M.E, Soatov U.R. Productive potential of schwyz breed cows of different industrial type and genotype. 2020/8/10. Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal. 10.5958/2249-7137.2020.00974.
9. Эсанов А.Ш. Голштин генотибли тана ва ғунажинларни парваришлаш ҳамда сермахсул сигирлар подасини такомиллаштириш технологияси. Автореферат дисс.–Ташкент, 2020. – С. 16-17 б.
10. Носиров У.Н., Досмухамедова М., Шакиров Қ. Голштин зотли наслчилик заводларини шакиллантириш. // «Зооветеринария», Ж., №7, 2013, Б. 27-28.